

A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE NA SAÚDE

Uma Ferramenta Que Auxilia a Gestão de Clínicas de Serviços Fisioterapêuticos

DOI: 10.5281/zenodo.14991774

Waldemar Alvarenga Lapoente¹

RESUMO

Introdução: A globalização impôs ao mundo a necessidade de agir de maneira cooperativa. Forçando o sistema vigente a se adaptar às mudanças sociais, especialmente no que diz respeito à internacionalização das violações relacionadas à saúde. O programa de *compliance*, emergiu a partir da legislação dos Estados Unidos e com o passar dos anos, passou a ser adotado na área da saúde, como uma resposta estratégica às crescentes exigências por transparência, ética e conformidade regulatória. **Metodologia:** A coleta de dados deste artigo, foi realizada nos dias 25 de novembro a 6 de dezembro de 2024, nas plataformas da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Biblioteca Virtual em Saúde — BVS, ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos e Google Acadêmico. **Desenvolvimento:** Os programas de *compliance*, ou programas de integridade, como são formalmente chamados, quase não eram utilizados ou discutidos na área da saúde. Até ocorrer um aumento considerável no número de ações judiciais envolvendo profissionais da saúde. O programa constitui um sistema que se apoia em uma estrutura diversificada composta por indivíduos, processos, sistemas digitais, documentos, iniciativas e conceitos. **Conclusão:** A implementação do programa de *compliance* na saúde, como ferramenta no auxílio de gestão nas clínicas de fisioterapia, vai além da prevenção de erros nos processos e protocolos. Ele consegue prevenir comportamentos inadequados, deixando o ambiente profissional mais saudável e ético.

Palavras-chave: Compliance em Saúde. Gestão em Fisioterapia. Proteção de Dados.

ABSTRACT

¹ Graduado em Fisioterapia, Pós-graduado em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva Adulto, pelo Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Mestrando em “Science in Healthcare Management”, pela “Miami University of Science and Technology - MUST - Flórida/USA”. E-mail: drlapoente@yahoo.com.

Introduction: Globalization has imposed on the world the need to act cooperatively, forcing the current system to adapt to social changes, especially with regard to the internationalization of health-related violations. The compliance program emerged from United States legislation and, over the years, began to be adopted in the health area as a strategic response to the growing demands for transparency, ethics, and regulatory compliance. **Methodology:** Data collection for this article was carried out from November 25 to December 6, 2024, on the platforms of the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations, Virtual Health Library — BVS, ERIC — Educational Resources Information Center, and Google Scholar. **Development:** Compliance programs, or integrity programs, as they are formally called, were hardly used or discussed in the health area. Until there was a considerable increase in the number of lawsuits involving health professionals. The program constitutes a system that is supported by a diversified structure composed of individuals, processes, digital systems, documents, initiatives, and concepts. **Conclusion:** The implementation of a compliance program in healthcare, as a tool to assist management in physiotherapy clinics, goes beyond preventing errors in processes and protocols. It can prevent inappropriate behavior, making the professional environment healthier and more ethical.

Keywords: Compliance in Health. Management in Physiotherapy. Data Protection.

1 Introdução

A sociedade, entendida como uma comunidade, tem passado por transformações e, com essas mudanças, novas formas de regulamentação estão emergindo. A globalização impôs ao mundo a necessidade de agir de maneira cooperativa, reconhecendo-se como uma comunidade de risco. Forçando o sistema vigente a se adaptar às mudanças sociais, especialmente no que diz respeito à internacionalização das violações relacionadas à saúde. Não é novidade que dentro de uma organização, o exercício do poder de governança está ligado à implementação de um sistema que avalie, identifique e controle os riscos associados à gestão dos recursos investidos. Em outras palavras, devemos analisar a probabilidade de cada risco ocorrer e mensurar o impacto que isso pode ter sobre os ativos da empresa e seu ambiente (Giaretta, 2022)

O conceito de *compliance* está cada vez mais presente nas discussões atuais. Embora tenha sido introduzido no direito brasileiro através das alterações da Lei n. 12.683/2012 e na Lei n. 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro, sua incorporação ao nosso sistema jurídico ocorreu de forma definitiva com a promulgação da Lei n. 12.846/2013, também conhecida como Lei

Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, além do decreto n. 8.420/2015, que regulamenta essa legislação. O tema é contemporâneo e está gerando intensos debates, referente ao cumprimento das normas, leis, regras, padrões e políticas (Siva, 2021).

O termo *compliance*, emergiu a partir da legislação dos Estados Unidos, sendo instigado pela fundação da *Prudential Securities*, em 1950 e pela regulamentação da *Securities and Exchange Commission*, em 1960. A adoção de tais programas na área da saúde se configura como uma resposta estratégica às crescentes exigências por transparência, ética e conformidade regulatória. Esses programas têm como objetivo prevenir, detectar e corrigir irregularidades, fomentando uma cultura organizacional centrada na ética e na conformidade. Na prática, a adoção do programa, requer a criação de comitês internos dedicados, formados por profissionais de diversas áreas, incluindo advogados, gestores e representantes do setor de saúde. Tais comitês têm a responsabilidade de supervisionar a conformidade, analisar riscos, investigar denúncias e aplicar medidas corretivas sempre que necessário (Oliveira, 2024).

Diante disso, o presente trabalho científico visa mostrar que a implementação do programa de *compliance* na saúde, pode ser muito útil na gestão de clínicas de serviços fisioterapêuticos. Este artigo busca expor as vantagens deste tipo de programa para proteção legal dos dados de pacientes e funcionários deste setor. Sendo relevante para estimular a inclusão desta ferramenta no meio profissional, estimulando o crescimento da profissão e desenvolvimento constante em sua área de conhecimento.

A fim de nortear o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizadas buscas de artigos nas bases de dados, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (<https://bdtd.ibict.br/vufind/>), Biblioteca Virtual em Saúde — BVS (<https://pesquisa.bvsalud.org>), ERIC — Centro de Informação de Recursos Educativos (<https://eric.ed.gov>) e Google Acadêmico (<https://scholar.google.com.br>). Os descritores empregados foram: Estratégias e Desafios para implementação do *Compliance*. Gestão em

Fisioterapia. Programa de *Compliance* na Saúde. Proteção de Dados. Foram considerados alguns limitadores de pesquisa, entre eles a disponibilização do documento em texto completo, gratuitos em qualquer idioma e janela temporal de 2020 a 2024. Como critérios de exclusão, foram descartados artigos repetidos e que não auxiliariam a responder o proposto neste artigo.

2 Aplicação Nas Clínicas de Serviços Fisioterapêuticos

Os programas de *compliance*, ou como são formalmente chamados, programas de integridade, quase não eram utilizados ou discutidos na área da saúde. Observa-se um aumento considerável no número de ações judiciais envolvendo profissionais da saúde. Esse aumento de demanda, propiciou o surgimento da perícia fisioterapêutica, que serve para avaliar e respaldar os profissionais, as queixas de pacientes e seus familiares, reunindo evidências que comprovem ao juiz ou a órgãos superiores que os deveres de meio, diagnóstico e monitoramento foram adequadamente executados. Ademais, deve-se considerar o eventual descumprimento das extensas normas vigentes na área da saúde, que abrangem códigos de ética e condutas, regulamentos específicos do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia e Terapia Ocupacional - CREFITO, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional - COFFITO, incluindo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde - OMS, além da legislação em níveis municipal, estadual e federal (Siva, 2021).

Um elemento fundamental na implementação deste programa no setor de saúde é a personalização de políticas e procedimentos para atender às especificidades desse campo. Isso abrange o desenvolvimento de diretrizes que assegurem a confidencialidade dos pacientes, a administração de possíveis conflitos de interesse e a adoção de métodos que protejam a segurança do paciente. Ademais, a formação continuada dos profissionais de saúde sobre as leis e regulamentos atuais é vital para a eficácia desses programas. É ainda necessário, estabelecer pilares fundamentais: o engajamento da liderança superior; a avaliação da entidade; a

formulação de um plano; a criação de um código de ética; a adoção de controles internos; a realização de uma investigação minuciosa e treinamento constante (Giaretta, 2022) e (Oliveira, 2024).

Se resguardar é importante, pois o setor da saúde é frequentemente associado a diversos escândalos, como evidencia o famoso caso conhecido da Máfia das órteses e próteses. Ocorrido no ano de 2016, no Distrito Federal, onde um grupo de criminosos fraudavam planos de saúde e realizava cirurgias desnecessárias utilizando materiais de qualidade inferior, resultando em mutilações. Após a divulgação das reclamações, um número considerável de vítimas, planos de saúde e seguradoras começaram a estabelecer procedimentos para coibir fraudes. Por esse motivo, é fundamental que as clínicas de fisioterapia, demonstre que adota práticas responsáveis, visando proteger os dados pessoais de pacientes, tanto no formato digital quanto no físico. Portanto, formulários preenchidos por pacientes e guardados em pastas devem ser tratados com a mesma rigidez que aqueles armazenados em sistemas digitais. Para garantir a segurança física, recomenda-se restringir o acesso às áreas de armazenamento, implantar nas portas o uso de senhas e outras formas de autenticação, além de instalar câmeras de segurança e outros dispositivos de monitoramento. No que concerne às auditorias, a adoção de estruturas digitais oferece dados atuais e precisos, reduzindo as chances de erros de registro ou extravio de informações (Alfonsin, 2022).

Neste caso, o programa de *compliance* constitui um sistema que se apoia em uma estrutura diversificada composta por indivíduos, processos, sistemas digitais, documentos, iniciativas e conceitos. Garantindo ótimas ferramentas para que as instituições de saúde estejam em conformidade com as leis, regulamentações e diretrizes do governo e outras entidades reguladoras. No Brasil, temo como exemplo o Hospital Israelita Albert Einstein que foi o primeiro a adotar práticas deste programa no contexto hospitalar, fundamentando-se nas

orientações do *Pacto Global e da Office of Inspector General - OIG* dos Estados Unidos, além do Decreto Federal nº 8.420, de 18 de março de 2015 (Manual de Ética, 2023).

O programa de *compliance*, ajuda a reduzir a fraude que está ligada à pressão financeira ou outras motivações que não justificam legalmente a realização deste o ato ilícito. De modo geral, o monitoramento dos processos nas organizações de saúde se torna crucial devido à necessidade de proteger informações, estabelecer fluxos de controle, aplicar restrições de autorizações e desenvolver processos e tarefas. As práticas clínicas, fundamentadas em recomendações, manuais de boas práticas e diretrizes, devem ser frequentemente revistas, lembradas, atualizadas e implementadas, o que requer investimentos em educação e capacitação. Contudo, a transformação da cultura organizacional é um processo que demanda tempo, pois os princípios éticos subjacentes, políticas corporativas e estilos de liderança são moldados por atividades diárias baseadas em valores morais pessoais (Garcia & Libânio, 2021).

Para enfrentar esses desafios e assegurar a prestação eficaz de serviços fisioterapêuticos, a implementação correta de técnicas de gestão de excelência e princípios de *compliance* tornaram-se fundamentais. Os métodos de gestão da qualidade, englobam uma variedade de práticas, políticas e procedimentos, e são cruciais para garantir a entrega consistente de cuidados fisioterapêuticos de alto nível. A gestão, no contexto dos serviços de saúde, não serve apenas para garantir a excelência clínica, mas também atua como um meio de fortalecer a confiança dos pacientes e a imagem da instituição de saúde. Por sua vez, os princípios de *compliance* dizem respeito à conformidade com normas regulatórias e éticas na oferta de serviços. (Moreira, 2023).

Algumas características essenciais para um profissional de *compliance* incluem: integridade, que implica em ser uma pessoa ética e aplicar princípios de integridade em todas as suas atividades, garantindo credibilidade perante os colegas; reputação, que se refere à confiabilidade e ao padrão elevado de conduta; autoridade, que envolve a capacidade de delegar

tarefas e executar procedimentos considerados corretos e necessários; persistência, que exige paciência para enfrentar e superar desafios, buscando alcançar os objetivos estabelecidos; e conhecimento atualizado. (Silva & Arroyo, 2023)

3 Considerações Finais

O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de artigos sobre a implementação do programa de *compliance* na saúde. Paralelamente, foram investigadas outras áreas do programa de *compliance*, gestão de saúde e fisioterapia. Tendo como intuito suprir algumas lacunas da falta de textos e dados deste assunto que ainda é tratado como novidade na área da saúde. Outra questão é que não existe um modelo único de programa a ser adotado, mas sim diretrizes e parâmetros que devem ser observadas.

A implementação do programa de *compliance* na saúde, como ferramenta no auxílio de gestão nas clínicas de fisioterapia, vai além da prevenção de erros nos processos e protocolos. Ele consegue prevenir comportamentos inadequados, deixando o ambiente profissional mais saudável e ético. Melhorando a qualidade do serviço, assegurando a confidencialidade dos dados dos pacientes. Desenvolvendo um sistema de prestação de contas mais transparente. Porém, novos estudos devem ser realizados. Com objetivos de apresentar dados estatísticos da evolução do programa e melhores formas de implementação.

4 Referências Bibliográficas

Alfonsin, T. M. (2022). *Gestão de compliance adequada à lei geral de proteção de dados na área da saúde* [Doctoral dissertation, Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)]. RDBU - Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos.

Garcia, R. A., & Libânio, C. d. S. (2021, March 18). A gestão do compliance em instituições de saúde. *Revista Reuna*, 26(1), 22-42.

Giareta, L. F. (2022). *A relevância do compliance ambiental na gestão de riscos: da prevenção de danos significativos à efetividade da norma no direito do ambiente* [Doctoral dissertation, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra]. <https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/103633>.

Manual de Ética. (2023, December). *Albert Einstein - Sociedade Beneficente Israelita Brasileira*. https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/GuiaPraticaMedica/manual_conduta_etica.pdf

Moreira, T. D. O. (2023). Qualidade e compliance em saúde. *Revista Contemporânea*, 3(12), 32286-32299. <https://doi.org/10.56083/RCV3N12-379>

Oliveira, A. N. D. (2024). A implementação do programa de compliance na saúde desafios e estratégias para conformidade legal e proteção de dados. *Revista Tópicos*, 2(7), 1-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10780969>

Silva, L. A. D., & Arroyo, M. B. F. (2023, May). Compliance e a atuação na gestão pública: Redução de riscos e otimização de processos e recursos. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 9(5), 4048-4072. <https://doi.org/10.51891/rease.v9i5.9632>

Siva, A. P. G. D. (2021). Compliance na área da saúde? *Revista De Direito Sanitário*, 21(e0013), 1-22. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.rdisan.2021.160256>